

MICROPLÁSTICOS EM SISTEMAS DE SANEAMENTO RURAL: OCORRÊNCIA, PERMANÊNCIA E RISCOS AMBIENTAIS E À SAÚDE HUMANA

MICROPLÁSTICOS EN SISTEMAS DE SANEAMIENTO RURAL: OCURRENCIA, PERMANENCIA Y RIESGOS AMBIENTALES Y PARA LA SALUD HUMANA

MICROPLASTICS IN RURAL SANITATION SYSTEMS: OCCURRENCE, PERSISTENCE, AND ENVIRONMENTAL AND HUMAN HEALTH RISKS

Marcos Pereira de Araújo¹, Andréa Maria Brandão Mendes de Oliveira², Mônica de Amorim Coura³.

¹Doutorando em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Brasil, marcos.p.araujo@estudante.ufcg.edu.br, ORCID: 0000-0002-4148-0413;

²Doutora em Química, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Pombal, Brasil, andrea.maria@professor.ufcg.edu.br, ORCID: 0000-0001-5820-9315.;

³Professora – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Brasil, macoural@yahoo.com.br, ORCID: 0000-0001-5820-9315.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Saneamiento

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitation

Effluent characterization and monitoring of treatment efficiency.

RESUMO

Apesar da crescente atenção voltada à temática dos microplásticos, observa-se que a produção científica relacionada especificamente à sua ocorrência em sistemas de saneamento rural ainda é bastante limitada. Sendo assim, este estudo analisou a ocorrência, permanência e riscos associados aos microplásticos em sistemas rurais de saneamento, por meio de uma revisão de literatura publicada a partir de 2020. Os resultados indicam que os microplásticos estão presentes em esgoto fecal, estações de tratamento de águas residuárias e ambientes fluviais, representando um risco ecológico relevante. Fibras provenientes de vestuário e fragmentos de produtos domésticos são as formas predominantes. A eficiência de remoção varia conforme o tamanho, forma e densidade das partículas, sendo maior para microplásticos maiores e menor para fibras longas e delgadas. Wetlands construídos apresentaram remoção média de 52,4%, enquanto o lodo acumulado atua como vetor secundário de poluição. A irrigação com esgoto fecal e a deposição em solos agrícolas constituem rotas significativas de contaminação. Além dos impactos ambientais, a presença de microplásticos está associada a patógenos e a possíveis efeitos na saúde humana, incluindo doenças inflamatórias do trato gastrointestinal. O estudo evidenciou a necessidade de ampliar pesquisas e desenvolver estratégias de tratamento de lodo e esgoto fecal para reduzir a transferência de microplásticos e mitigar impactos ambientais e à saúde.

Palavras-chave: Microplásticos, Saneamento rural, Lodo, Risco ambiental, Saúde humana.

RESÚMEN

A pesar de la creciente atención hacia la temática de los microplásticos, se observa que la producción científica relacionada específicamente con su ocurrencia en sistemas de saneamiento rural aún es bastante limitada. Por ello, este estudio analizó la ocurrencia, permanencia y riesgos asociados a los microplásticos en sistemas rurales de saneamiento, mediante una revisión de la literatura publicada a partir de 2020. Los resultados indican que los microplásticos están presentes en aguas residuales fecales, estaciones de tratamiento de aguas residuarias y ambientes fluviales, representando un riesgo ecológico relevante. Las fibras provenientes de la vestimenta y los fragmentos de productos domésticos son las formas predominantes. La eficiencia de remoción varía según el tamaño, forma y densidad de las partículas, siendo mayor para microplásticos de mayor tamaño y menor para fibras largas y delgadas. Los humedales construidos presentaron una remoción promedio del 52,4%, mientras que el lodo acumulado actúa como vector secundario de contaminación. La irrigación con aguas residuales fecales y la deposición en suelos agrícolas constituyen rutas significativas de contaminación. Además de los impactos ambientales, la presencia de microplásticos se asocia con patógenos y posibles efectos sobre la salud humana, incluyendo enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. El estudio evidenció la necesidad de ampliar la investigación y desarrollar estrategias de tratamiento del lodo y de las aguas residuales fecales para reducir la transferencia de microplásticos y mitigar los impactos ambientales y sobre la salud.

Palabras clave: Microplásticos, Saneamiento rural, Lodo, Riesgo ambiental, Salud humana.

ABSTRACT

Despite the growing attention given to the issue of microplastics, scientific production specifically related to their occurrence in rural sanitation systems remains quite limited. Therefore, this study analyzed the occurrence, persistence, and associated risks of microplastics in rural sanitation systems through a literature review of publications from 2020 onward. The results indicate that microplastics are present in fecal sewage, wastewater treatment plants, and riverine environments, representing a significant ecological risk. Fibers from clothing and fragments of household products are the predominant forms. Removal efficiency varies according to particle size, shape, and density, being higher for larger microplastics and lower for long, thin fibers. Constructed wetlands showed an average removal of 52.4%, while accumulated sludge acts as a secondary pollution vector. Irrigation with fecal sludge and disposal on agricultural soils are significant contamination pathways. Beyond environmental impacts, the presence of microplastics is associated with pathogens and potential human health effects, including inflammatory gastrointestinal diseases. The study highlighted the need to expand research and develop treatment strategies for sludge and fecal sewage to reduce microplastic transfer and mitigate environmental and health impacts.

Keywords: Microplastics, Rural sanitation, Sludge, Environmental risk, Human health.

INTRODUÇÃO

Os microplásticos correspondem a partículas plásticas com dimensões inferiores a 5

mm, resultantes principalmente de processos de fragmentação e degradação de materiais maiores. A presença desses contaminantes no ambiente tem se tornado um tema de atenção crescente, em razão de sua elevada persistência e do potencial de provocar efeitos negativos tanto à saúde humana quanto aos ecossistemas (Chandra; Walsh, 2024).

Apesar da crescente atenção voltada à temática dos microplásticos, observa-se que a produção científica relacionada especificamente à sua ocorrência em sistemas de saneamento rural ainda é bastante limitada. Essa lacuna reforça a necessidade de reunir e analisar as contribuições já existentes, ao mesmo tempo em que destaca a importância de ampliar futuras pesquisas sobre o tema, considerando a vulnerabilidade das comunidades rurais frente à presença de poluentes emergentes.

Sendo assim, este estudo objetivou analisar as evidências sobre a presença de microplásticos em sistemas rurais de esgotamento sanitário, apresentando um panorama das rotas de entrada, da permanência e dos riscos associados a esses poluentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

A condução deste estudo seguiu uma abordagem com foco na análise da literatura sobre microplásticos (MPs) em sistemas rurais de esgotamento e tratamento de águas residuárias. Para a busca e coleta dos dados, foi utilizada as bases de dados Science Direct, Scopus e Web of Science, reconhecidas pela abrangência e relevância na indexação de publicações científicas internacionais.

Os termos de pesquisa foram definidos a partir do objetivo central do estudo. A estratégia de busca empregada foi: *microplastic AND (“rural wastewater” OR “fecal sludge” OR “domestic sewage”) AND (“removal” OR “occurrence” OR “ecological risk” OR “health risk”).

A pesquisa foi realizada em setembro de 2025, contemplando artigos publicados a partir de 2020, de forma a garantir atualidade e relevância dos resultados. Foram incluídos exclusivamente artigos originais de pesquisa e escritos em inglês.

Após a triagem, foram selecionados estudos que abordavam: a ocorrência e abundância de MPs em sistemas rurais; as formas predominantes de MPs; a eficiência dos diferentes processos de tratamento na remoção de MPs; os riscos ambientais e à saúde humana associados, incluindo bioacumulação, ecotoxicidade e correlação com microrganismos patogênicos.

A análise dos dados foi realizada integrando os resultados dos estudos para identificar padrões, lacunas e implicações futuras relacionadas à gestão dos MPs em áreas rurais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversos estudos têm demonstrado que a presença de microplásticos (MPs) em sistemas rurais, incluindo esgoto fecal, estações de tratamento de águas residuárias e ambientes fluviais, configura um risco ecológico relevante e não desprezível (Gao et al., 2024; Zhang et al., 2023; Wei et al., 2020; Haque et al., 2024).

Entre as formas mais comuns de MPs identificadas nesses sistemas estão as fibras, predominantemente oriundas de vestuário, e os fragmentos, derivados de embalagens e produtos de uso cotidiano (Gao et al., 2024; Zhang et al., 2023; Wei et al., 2020). A elevada frequência dessas partículas ressalta a contribuição das atividades domésticas como fonte primária de contaminação.

A abundância de MPs em sistemas de tratamento de efluentes rurais estudados em Guiyang, China, variou de 3,8 a 10,2 itens/L, e a taxa de remoção por número foi baixa, de 14,4% a 54,6% (média de 26,5%). No entanto, a remoção em massa (peso) foi maior em sistemas de tratamento rurais (49,1%) em comparação com os urbanos (30,8%). Isso ocorre porque os MPs no esgoto rural são, em média, maiores em tamanho, e partículas maiores contribuem significativamente mais para a massa total (Gao et al., 2024).

A abundância média de MPs em amostras de esgoto fecal foi de $90,38 \pm 20,63$ partículas/L, o que é muito maior do que a abundância em esgoto doméstico de estações de tratamento de efluentes rurais (0,43–2,154 partículas/L). A abundância decresceu na ordem: Fossa Comum (101,33 partículas/L) > Tanque Séptico (86,54 partículas/L) > Biodigestor (84,11 partículas/L). A maior abundância na fossa comum deve-se ao acúmulo de MPs no lodo estagnado e menos água de diluição. Já no caso do biodigestor, o menor nível de poluição por MPs pode estar ligado à degradação ou absorção de MPs por anaeróbios (Zhang et al., 2023).

Os sistemas rurais de tratamento foram mais eficazes na remoção de partículas de tamanho maior (>0,1 mm ou 0,1–5 mm) do que as de tamanho pequeno (0,03–0,1 mm). Partículas maiores se sedimentam mais facilmente. Em processos anaeróbios, a remoção de MPs grandes (0,1–5 mm) foi maior, com eficiência superior a 73% (Gao et al., 2024). A remoção de MPs pequenos (0,0308–0,1 mm) foi mais eficiente no processo aeróbio, com mais

de 75% (Wei *et al.*, 2020).

MPs na forma de filme foram removidos de forma muito eficaz nos sistemas de tratamento rurais (taxa de remoção de 82,8%). No entanto, a remoção de fibras foi ineficiente, chegando a uma taxa de remoção negativa (-15,3%), sugerindo entrada endógena ou liberação durante o tratamento. A forma fibrosa, mais longa e esbelta, tem maior propensão a permanecer em suspensão e escapar da sedimentação (Wei *et al.*, 2020; Gao *et al.*, 2024).

Os wetlands construídos desempenharam um papel importante na remoção de MPs. Wetlands utilizados em sistemas de tratamento de águas residuais domésticas na China apresentaram uma taxa média de remoção de 52,4%. Verificou-se que a remoção é influenciada pelo tamanho dos poros do cascalho e pela taxa de carga hidráulica. Já a eficiência média de remoção total de MPs nos processos anaeróbios em sistemas de tratamento de águas residuais domésticas foi de 72,3% (Wei *et al.*, 2020).

Um estudo realizado em Bangkok, na Tailândia, comparou sistemas de tratamento de efluentes centralizados urbanos e sistemas descentralizados rurais. As concentrações de MPs no afluente dos sistemas descentralizados (2,9 a 31,2 MP/L) foram comparáveis às dos sistemas centralizados (4,3 a 51,9 MP/L), apesar da capacidade de tratamento e população atendida serem significativamente menores nas descentralizadas. A eficiência de remoção total foi maior nos sistemas de tratamento centralizados (50% a 96,8%) do que nas descentralizados (14,2% a 53,6%). A maior eficiência nos centralizados pode ser atribuída a configurações de processo como lodo ativado de dois estágios. Observou-se que um tempo de retenção hidráulica mais longo nos sistemas descentralizados, como o lodo ativado por aeração estendida (10–27 h), pode reduzir a eficácia da remoção devido à fragmentação dos MPs (Maw *et al.*, 2024).

O lodo de esgoto é um local primário de acúmulo dos MPs capturados, transformando sistemas de tratamento de efluentes em sumidouros e o lodo em uma fonte potencial de poluição em ecossistemas. A exposição prolongada (como em um leito de secagem de areia) e o estresse mecânico ou térmico podem levar à fragmentação dos MPs no lodo, aumentando o número de partículas menores (Maw *et al.*, 2024).

Em relação ao efluente final, mesmo após o tratamento, uma concentração significativa de MPs é liberada no efluente, representando uma ameaça contínua aos corpos d'água receptores (Gao *et al.*, 2024).

No contexto agrícola, a irrigação com esgoto fecal tem se mostrado uma rota de contaminação relevante. Estimativas realizadas na China indicam que a entrada anual de MPs derivados de FS no solo varia entre $7,8 \times 10^3$ e $5,6 \times 10^4$ toneladas, valores comparáveis ou até superiores àqueles provenientes de fertilizantes orgânicos e deposição atmosférica (Zhang *et al.*, 2023).

Em ambientes aquáticos, estruturas como barragens podem favorecer o aprisionamento de partículas, promovendo o acúmulo de MPs em águas e sedimentos a montante. De forma semelhante, regiões de confluência de rios, caracterizadas por intensa turbulência, tendem a concentrar maiores quantidades de MPs na coluna d'água (Haque; Holsen; Baki, 2024).

Além da contaminação física, há riscos ecotoxicológicos associados. Devido à sua natureza hidrofóbica e elevada área superficial, os MPs apresentam capacidade de adsorver metais pesados, compostos orgânicos e outros poluentes tóxicos. Como consequência, atuam como vetores de transporte e exposição, afetando organismos aquáticos por ingestão direta e por meio da transferência ao longo das cadeias tróficas (Wei *et al.*, 2020; Zhang *et al.*, 2023; Maw *et al.*, 2024).

Os MPs representam também um risco potencial à saúde humana devido à sua capacidade de atuar como carreadores de toxinas e microrganismos patogênicos. Estudos indicam que patógenos humanos apresentam maior facilidade de adesão a superfícies artificiais, como o plástico, em comparação a materiais naturais, o que pode aumentar sua persistência e disseminação no ambiente. Evidências também apontam para uma correlação positiva entre a abundância de MPs no esgoto fecal rural e os gastos médios com cuidados médicos per capita. Tal associação sugere que a exposição a MPs presentes no lodo fecal pode estar relacionada a riscos aumentados de doenças, incluindo o agravamento de condições inflamatórias do trato gastrointestinal (Zhang *et al.*, 2023).

Adicionalmente, a presença de MPs no esgoto fecal mostrou correlação com gêneros bacterianos específicos, como *Phascolarctobacterium*, um microrganismo anaeróbio colonizador do trato gastrointestinal humano que pode estar implicado em processos patológicos. Esse achado reforça as preocupações quanto à aplicação agrícola do esgoto fecal, uma vez que pode representar uma via indireta de exposição humana a MPs e patógenos associados (Zhang *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a análise realizada, verificou-se que a permanência e a remoção de MPs nos sistemas de saneamento variam de acordo com o tipo de instalação, o processo de tratamento e as características do próprio microplástico (tamanho, forma, densidade).

A presença de MPs em ambientes terrestres e aquáticos representa um desafio crescente para a sustentabilidade dos ecossistemas. Um dos principais vetores de poluição hídrica e terrestre é o lançamento de esgoto rural sem tratamento adequado, incluindo efluentes de estações de tratamento de águas residuárias e de lodo fecal. Esses fluxos configuram uma fonte contínua e significativa de MPs em rios e lagos.

As estações de tratamento, embora desempenhem papel fundamental na retenção de partículas, atuam como sumidouros ao transferirem a maior parte dos MPs da água para o lodo. Esse resíduo, por sua vez, constitui um potencial vetor secundário de poluição, tanto para ambientes terrestres quanto aquáticos, quando destinado de forma inadequada.

Um aspecto recorrente observado foi a ineficiência dos processos de remoção de fibras, que se mantém como a fração menos retida em diferentes configurações de tratamento. Como consequência, fibras e fragmentos acabam sendo as formas predominantes no lodo, ampliando os desafios associados à gestão segura desses resíduos.

A literatura analisada evidencia a necessidade urgente de ampliar o foco da pesquisa e da gestão de MPs em áreas rurais, historicamente menos investigadas em comparação aos contextos urbanos. Essa lacuna limita a compreensão abrangente sobre a magnitude e as particularidades da poluição por MPs em sistemas descentralizados de saneamento.

No que se refere à disposição final de resíduos, destaca-se a urgência no desenvolvimento de estratégias específicas para o tratamento do lodo e do esgoto fecal, de modo a reduzir a transferência de MPs para o solo e, conseqüentemente, evitar novas rotas de contaminação ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chandra, S.; Walsh, K. B. Microplastics in water: Occurrence, fate and removal. *Journal of Contaminant Hydrology*, p. 104360, 2024.

Gao, S., X. Zhang, L. Li, et al. 2024. "Significant Effects of Rural Wastewater Treatment Plants in Reducing Microplastic Pollution: A Perspective from China's Southwest Area." *Journal of Hazardous Materials* 480: 136488.

<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.136488>.

Haque, A., T. M. Holsen, and A. B. M. Baki. 2024. "Distribution and Risk Assessment of Microplastic Pollution in a Rural River System near a Wastewater Treatment Plant, Hydro-Dam, and River Confluence." *Scientific Reports* 14: 6006. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56730-x>.

Maw, M. M., J. Wang, Y. Liu, et al. 2024. "Microplastics in Wastewater and Sludge from Centralized and Decentralized Wastewater Treatment Plants: Effects of Treatment Systems and Microplastic Characteristics." *Chemosphere* 361: 142536. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142536>.

Wei, S., J. Zhou, Y. Zeng, et al. 2020. "Characteristics and Removal of Microplastics in Rural Domestic Wastewater Treatment Facilities of China." *Science of the Total Environment* 739: 139935. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139935>.

Zhang, X., L. Chen, H. Liu, et al. 2023. "Microplastics in Household Fecal Sewage Treatment Facilities of Rural China." *Journal of Hazardous Materials* 448: 130925. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.130925>.